

Leitfäden und Toolboxen für die inklusive, diversitätssensible Gestaltung von Partizipation in der Forschung

Birgit Behrisch¹, Philipp Schrögel², Christine Möhrs³, Rahaf Farag⁴

Ergänzungsmaterial zum Kapitel "Inklusion und Diversität in partizipativer Forschung" In: Voigt-Heucke, Silke; Oesterheld, Marius; Maibaum, Arne; Schrögel, Philipp (Hg.) (in Vorb.). Praxishandbuch Partizipation in der Wissenschaft – Methode, Modus oder Mindset.

Version 1, 01.07.2025. Verfügbar online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15780742>

Leitfäden und Toolboxen

National und international existieren verschiedene praxisorientierte Materialien und Leitfäden für die Gestaltung inklusiver, diversitätssensibler und/oder barrierearmer Projekte zu Wissenschaftskommunikation und Partizipation. Im Folgenden ist eine Auswahl zusammengestellt:

Die *Diversci Community of Practice*, ausgehend von der European Science Centre and Science Museum Conference – Ecsite (1), und das *Inclusive Science Communication Symposium* des Metcalf Instituts an der Universität von Rhode Island (2) haben jeweils eine vielfältige Sammlung an Materialien zusammengestellt.

Link 1: <https://www.diversci.eu/>

Link 2: <https://inclusivesciomm.org/resources/>

Die im Projekt *Wissenschaft für alle* entwickelte Typologie für Exklusionsfaktoren ist als grafisch gestaltetes Poster verfügbar (3). Außerdem wurde ein Review von Praxisempfehlungen (Humm und Schrögel 2020) verfasst. Der *Forschungsüberblick Exklusion in der Wissenschaftskommunikation: fehlende Diversität und Barrieren* (4) baut auf den vorherigen Erkenntnissen von *Wissenschaft für alle* auf und bietet eine aktualisierte und erweiterte Typologie und Zusammenstellung von Empfehlungen.

Link 3: <https://zenodo.org/records/3937517>

Link 4: <https://transferunit.de/thema/exklusion-in-der-wissenschaftskommunikation-fehlende-diversitaet-und-barrieren/>

Ähnliche Empfehlungen gibt es auch für den Bereich Citizen Science (Pandya 2012). Im bürgerwissenschaftlichen Projekt *IncluScience* wurde ein praxisorientierter Instrumentenkoffer für inklusive Citizen Science (5), insbesondere für die Partizipation von Menschen mit Behinderungen, entwickelt. Das Buchkapitel *Inclusiveness and Diversity in Citizen Science* (Paleco et al. 2021) enthält auch eine Reihe praktischer Empfehlungen für Citizen Science.

Link 5: <https://toolkit.incluscience.org/>

¹ Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Birgit.Behrisch@KHSB-Berlin.de

² TU Chemnitz, philipp.schroegel@hsw.tu-chemnitz.de

³ Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, moehrs@ids-mannheim.de

⁴ Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, farag@ids-mannheim.de

Beispiele für umfangreiche Leitfäden sind die des National Health Service UK zur Diversität bei der Partizipation in der Forschung (6), der Association of Science and Technology Centers (ASTC) zu Equity in Public Engagement (7), des Imperial College London zu Equality, Diversity and Inclusion in Public Engagement (8) und der National Academies in den USA (NASEM 2023).

Link 6: <https://www.england.nhs.uk/aac/publication/increasing-diversity-in-research-participation/>

Link 7: <https://communityscience.astc.org/resources/beyond-inclusion-equity-in-public-engagement-a-guide-for-practitioners/>

Link 8: <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/be-inspired/societal-engagement/public/How-do-I-champion-EDI-in-public-engagement.pdf>

Außerdem lohnt sich ein Blick in Beiträge und Leitfäden, die sich mit Diversität und Inklusion in der Arbeit mit jungen Menschen befassen. Ein Beispiel ist die Publikation von Borgström et al. (2024), die auf Erfahrungen und Methoden aus dem EU-Projekt *YouCount* zurückgreifen. Die Autor:innen präsentieren Strategien sowie Reflexionsimpulse für die Umsetzung eigener Projekte. Ziel ist es, einen offenen und inklusiven Dialog mit jungen Zielgruppen und lokalen Gemeinschaften zu fördern und sichere Räume zu schaffen, in denen vielfältige Stimmen Gehör finden. So können soziale Fragestellungen gemeinsam bearbeitet und gesellschaftlicher Wandel aktiv mitgestaltet werden. Wer Citizen-Science-Projekte an Bildungseinrichtungen – besonders in Zusammenarbeit mit Schulen – umsetzen möchte, findet hilfreiche Anregungen bei Cieslinski et al. (2021) und Kiessling et al. (2023).

Darüber hinaus können auch weitere Leitfäden und Materialien hilfreiche Impulse geben, die nicht explizit für den Kontext von Partizipation in der Forschung entwickelt wurden. Beispiele dafür sind der Leitfaden Partizipative Prozesse diversitygerecht gestalten der Berliner Netzwerke für Vielfalt (9), der Barriere-Checker zur Unterstützung der Planung von barrierefreien Veranstaltungen von *Der Paritätische Nordrhein-Westfalen* (10), die Regeln für Treffen und Tagungen des Netzwerks Leichte Sprache (11) oder eine Sammlung von Checklisten für die praktische Umsetzung von Barrierefreiheit bei der digitalen Kommunikation (12) auf dem Portal Barrierefreiheit.

Link 9: https://www.berlin.de/sen/lads/_assets/schwerpunkte/diversity/vielfalt-in-der-verwaltung/partizipation.pdf

Link 10: https://www.paritaet-nrw.org/fileadmin/EigeneDateien/05-service/publikationen/broschueren/barriere-checker-nrw_paritaet-nrw.pdf

Link 11: https://www.leichte-sprache.org/wp-content/uploads/2017/11/Regeln_Tagungen.pdf

Link 12: <https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/umsetzungshilfen/checklisten/checklisten-node.html>

Literatur

Borgström, D., Canto-Farachala, P., Hagen, A. L., Norvoll, R., Rådmark, L., & Lorenzen, S. B. (Hrsg.) (2024). Handbook of Youth Citizen Social Science. Working with Young People and the Local Community for Social Change. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10566411>.

Cieslinski, M., Heinzlreiter-Wallner, G., Scheuch, M., Siegele, P., Ernst, M., Frigerio, D., Grabner, M., Hofer, A., Lampert, P., Mädge, A., Mattenberger, H., Pany, P., Pirker, H., Steurer, W., Wagner, S., & Westreicher, F. (2021): Citizen Science – Forschen mit Schulen. Grundlagen, Empfehlungen und praktische Tipps für gemeinsame Projekte. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5865482>.

Humm, C., & Schrögel, P. (2020). Science for all? Practical recommendations on reaching underserved audiences. *Frontiers in Communication*, 5. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00042>

Kiessling, T., Lorke, J., Kruse, K., & Brink, W. (2023). Citizen Science mit Schulen – ein Leitfaden mit 10 Empfehlungen für Projektinitiator*innen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10137030>.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NAEM). (2023). Advancing antiracism, diversity, equity, and inclusion in STEMM organizations: beyond broadening participation. <https://doi.org/10.17226/26803>

Pandya, R. E. (2012). A framework for engaging diverse communities in citizen science in the US. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 10(6), 314–317. <https://doi.org/10.1890/120007>

Paleco, C., García Peter, S., Salas Seoane, N., Kaufmann, J., & Argyri, P. (2021). Inclusiveness and diversity in citizen science. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson & K. Wagenknecht (Hrsg.), *The Science of Citizen Science*, 261–282. Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_14